

**CHIM USTIDA XOKKEYCHILARNI JISMONIY VA TEXNIK-TAKTIK
TAYYORGARLIGIGA BO'LGAN ASOSIY TALAB****I.B. Buraimov**

UzDJTSU katta o'qituvchisi.

M.Sh. Erkayeva

UzDJTSU SCH 51-22 guruh talabasi.

M.M. Odilova

UzDJTSU SCH 51-22 guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15664686>

Annotatsiya. Ushbu maqolada chim ustida xokkeychilarning jismoniy hamda texnik-taktik tayyorgarligiga bo'lgan asosiy talab hamda musobaqa jarayonida xokkeychilar bajargan texnik-taktik harakatlar samaradorligini belgilaydigan asosiy jihatlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: musobaqa jarayoni, texnik-taktik harakatlar, yo'l qo'yilgan xatoliklar, harakat samaradorligi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные требования к физической и технико-тактической подготовке хоккеистов на траве и основные аспекты, определяющие эффективность технико-тактических действий, выполняемых хоккеистами в ходе соревнований.

Ключевые слова: соревновательный процесс, технико-тактические действия, допускаемые ошибки, эффективность действий.

Abstract. This article examines the basic requirements for physical and technical-tactical training of field hockey players and the main aspects that determine the effectiveness of technical-tactical actions performed by hockey players during competitions.

Key words: competitive process, technical-tactical actions, mistakes made, effectiveness of actions.

Tadqiqotning maqsadi chim ustida xokkeychilarning jismoniy va texnik-taktik tayyorgarligini oshirishdan iborat.

Tadqiqotning vazifasi chim ustida xokkeychilarning o'yin jarayonlarini kuzatish orqali jismoniy va texnik-taktik harakatlarini optimallashtirish.

Musobaqa faoliyatini hisobga olishni odatda o'yin harakatlarini bevosita yozib borish bilan amalga oshiriladi. Bunda mutaxassislar turli metodlardan foydalangan holda, ularning fikriga ko'ra faqat ko'proq qiziqish uyg'otgan o'yin metodlarini ro'yxatga oladilar.

Musobaqalarni belgilar orqali yozib borish o'yin davrida ko'plab sport o'yinlarida amalga oshirib kelingan: voleybol (3), basketbolda (7-13), shartli belgilashda tahliliy avtorlariga o'yinchilar tomonidan yo'l qo'yilgan xatoliklarni, xarakterini to'p oshirish sonini, ularni bajarish joyi va usullarini muhokama qilish imkoniyatini beradi.

Shuni tan olish kerakki, bunday yozib borish o'yin davrida o'yinchining harakatlarini yuzaki ko'rsatadi. Uning asosiy kamchiligi harakatning bajarishni sifat tomonini ifodalamaydi. Bundan tashqari o'yinning ayrim harakatlari hisobga olinadi.

Ro'yxatga olishning chim ustida xokkey maydoni chizmasiga ko'ra amalga oshiruvchi grafik metodi ancha samarali hisoblanadi. Undan foydalangan holda musobaqa davrida o'yinchining harakatlarini ko'rgazmali ifodalashda mumkin.

Chim ustida xokkey mutaxassislari grafik formada yozishning ustunligini shunda ko'rmoqdalarki, u o'yinning nafaqat texnikadagi, balki taktik tayyorgarlikdagi kamchiliklarini

ham aniqlash imkonini beradi. Shu bilan birga izlanishlari uchun bu usul bilan ro'yxatga olishni amalga oshirilayotganlarida o'yinning borish holatini imkoniyatiga ega emaslar.

Sport o'yinlari bo'yicha ko'plab mutaxassislar musobaqa faoliyatini nazorat qilish muammolariga to'xtalish hamda o'yinchilarning mahoratini baholashga harakat qiladilar.

Mutaxassislarni fikriga ko'ra o'yin jarayonida bajarilgan usullarning son hisobi yetarli emas, balki ular bajargan texnik-taktik harakatlarning samaradorligiga bog'liq hisoblanadi.

Shu sababli, u o'yinchilarning harakatini o'yindagi vaqtda ishtirokining nisbati ifodalovchi ko'rsatkichini ifodalovchi hisoblashni taklif qiladi. Bir qator kuzatishlarda nisbati o'yinchilarning texnik-taktik mahorati samaradorligi ko'rsatkichi sifatida qaralgan. Shuni ko'rsatish lozimki, o'yin faoliyatining samaradorligi umumiy to'plangan ballarning umumiy to'pga egalik qilish soniga nisbati safatida fikr yuritgan. Ayrim mutaxassislar chim ustida xokkeychilarning texnik mahoratini aniqlash uchun ular harakatining samardorligini turli tumanligini qandaydir bir usulni egallaganligini e'tiborga olish haqida fikr yuritiladilar.

Shunga qaramay, bir qator musobaqa natijalarini o'yin xarakterlarining faqat samaradorlik kattaliklari bo'yicha baholashni tavsiya etadilar. Masalan olib qo'yilgan to'plarning bajarilgan zarbalar umumiy soniga nisbatan hujumdagi texnik-taktik mahoratning samaradorligi ko'rsatkichi siqatida qaraydi.

Xuddi shunday yo'l bilan yutuq taxlillari o'tkaziladi. Yuqoridagilarni inobatga olib, xulosa qiladigan bo'lsak, quyidagilarni ko'rsatish mumkin, yozish metodining eng samarasini Yu.A. Morozov metodi hisoblanadi, texnik-taktik mahorat samardorligi koeffitsiyentining baholash uchun esa umumiy bajarilgan harakatlar samarali bajarilgan harakatlar soniga nisbatan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Шанасирова З. Ю. и др. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА БОЛАЛАРНИ САНОҚКА ЎРГАТИШНИНГ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АСОСЛАРИ //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 1826-1829.
2. Ауходжйева М. S., Казоқов Р. Т., Djurabayev А. М. QISQA MASOFAGA YUGURUVCHILARNING TEXNIKASINI RIVOJLANTIRISH //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 4. – С. 1442-1450.
3. Yarashev K. D. et al. SPORTCHI TALABALARNING TABIIY-ILMIY FANLAR SAVODXONLIGINI BOYITISH //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 4. – С. 1433-1441.
4. Kazoqov R. T. QISQA MASOFAGA YUGURUVCHI SPORTCHI TALABALARNI HARAКATLANISH TEXNIKASINI BIOMEXANIK KO'RSATKICHLARDAGI KAMCHILIKLARNI ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA BARTARAF ETISH HISOBIGA YUGURISH TEXNIKASI TAKOMILLASHTIRISH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 11. – С. 271-279.
5. Allamurodov S. I. et al. QISQA MASOFAGA YUGURUVCHILARNING TEXNIK MAHORATINI OSHIRISHDA MASHQ USULLARINING ILMIY-ASOSIY YONDASHUVLARI //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 1232-1239.
6. I.B.Buraimov. "Chim ustida xokkey nazariyasi va uslubiyati" o'quv qo'llanma UzDJTSU. Chirchiq 2025

7. Rasulov A. S., Kazoqov R. T., Quvondiqov J. I. 14-16 YOSHLI BELBOG'KURASHCHILARNI MUSOBAQA OLDI SIKLIDA MAXSUS TAYYORGARLIGINI OPTIMALLASHTIRISH //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 4. – C. 1650-1660.
8. Chim ustida xokkey. S.R. Davletmuratov, F.R. Maxamadjonov, I.B. Buraimov Uslubiy qo'llanma. Toshkent 2021.
9. I.B.Buraimov, R.B. Pulatovich Theoretical Basis of Organizing Physical Education for General Secondary School Students, European Scholar Journal 2022, 2 (2), 59-61
10. I.B.Buraimov Determining and improving the strength physical quality of skilled field hockey players, European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies 2022, 2/11, 157-162
11. З.Агзамова, И.Бураимов, А.Валиев Повышение эффективности ударов по мячу девочек-хоккеисток на траве 15-16 лет. International Bulletin of Applied Science and Technology 2023, 3 (4), 166-170
12. I.B.Buraimov Chim ustida xokkeychilarning musobaqa faoliyatida texnik-taktik harakatlarning tahlili, Современная наука в одимпийских и паралимпийских зимних видах спорта Сборник международной научно-практической конференции (Чирчик УзГУФКиС 2022), 3/1, 164
13. I.B.Buraimov, R.T.Kazoqov, Xokkeychilar faoliyatining fiziologik xususiyatlari. *International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» VOLUME 3 / ISSUE 11 / UIF:8.2 / MODERNSCIENCE.UZ. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14048505>, [http://modernscience.uz/uz/post/detail/4392 / 49-56](http://modernscience.uz/uz/post/detail/4392/49-56)*
14. I.B.Buraimov, N.A.Buraimova, A.B.Valiyev UzDJTSU chim ustida xokkeychilarning musobaqa faoliyatida texnik-taktik harakatlarning tahlili. “International Conference on Advance Research in Humanities, Sciences and Education”, published with Confrencea International Database, hosted online from Rome, Italy on January 30th, 2025.
15. I.B.Buraimov, N.A.Buraimova, A.B.Valiyev. Identifying Talented Field Hockey Players at The Initial Preparation Stage. American Journal of Advanced Scientific Research (AJASR) ISSN: 2195-1381 Vol. 2 Issue 9, January – 2025, Pages: 401-412
16. I.B.Buraimov, J.Utamurodov. 14-15 yoshli chim ustida xokkeychilarni to'pga zarba berish samaradorligini oshirish. “JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA SPORTCHILARNI FUNKSIONAL VA PSIXODIAGNOSTIK TAHLIL QILISH: MUAMMOLARI, YECHIMLARI VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani to'plami 2025-yil 27-mart.
17. I.B.Buraimov, F.Ruziyev. Чим устида хоккейчиларнинг тўғри овкатланиш тахлили. “JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA SPORTCHILARNI FUNKSIONAL VA PSIXODIAGNOSTIK TAHLIL QILISH: MUAMMOLARI, YECHIMLARI VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani to'plami 2025-yil 27-mart.
18. I.B.Buraimov, N.Yorqinova, Malakali xokkeychilarning maxsus jismoniy tayyorgarligi darajasining o'sish dinamikasi. “JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA SPORTCHILARNI FUNKSIONAL VA PSIXODIAGNOSTIK TAHLIL QILISH: MUAMMOLARI, YECHIMLARI VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani to'plami 2025-yil 27-mart.

19. Z.A.Agzamova, Development of coordination abilities of young field hockey players 10-12 years old at the initial of preparation. EVROPEAN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISPLINARY RESEARCH AND MANAGEMENT STUDIES: ISSN: 2750-8587 DOL:<https://doi.org/10.55640/eijmrms-02-11-73>
<https://eipublication.com/index.php/eijmrms> Volume:02 Issue:11 November 2022
Published date:- 30-11- 2022.
20. Z.A.Agzamova, I.B. Buraimov, A.Valiyev, Повышение эффективности ударов по мячу девочек-хоккеисток на траве 15-16 лет. IBAST International Bulletin of Science and technology <https://doi.org/10.5281/zenodo.7807643> IBAST volume 3, Issue 4, April.
21. Z.A.Agzamova, A.Abdulxakimov, «Розыгрыш штрафных угловых в хоккее на траве среди мужчин и женщин». «Современная наука в Олимпийских и Паралимпийских зимних видах спорта» Сборник научных статей II й международной научно-практической конференции. Чирчик май 2022.
22. Z.A.Agzamova, G.Abdunabieva «Физическая и техническая подготовленность хоккеистов на траве». «Современная наука в Олимпийских и Паралимпийских зимних видах спорта» Сборник научных статей II й международной научно-практической конференции. Чирчик май 2022.
23. Z.A.Agzamova, I.B.Buraimov, A.Valiyev, «Повышение учебно-тренировочного процесса физической подготовки девушек в хоккее на траве». Международный научный конгресс. Ценности, традиции и новации современного спорта. Материалы II Международного научного конгресса. 13-15 октября 2022 г. Часть 1. Минск БГУФК 2022.
24. Z.A.Agzamova, G.Abdunabieva, «Техника и тактика игры вратаря по хоккею на траве». «O‘ZBEKISTONDA QISHKI SPORT TURLARINI OMMALASHTIRISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI» Qishki sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrası talabalari ishtirokidagi ilmiy-amaliy anjuman to‘plam. Чирчик 2023.
25. Z.A.Agzamova, J.Ashirbaev, «История развития и техника индорхоккея». «O‘ZBEKISTONDA QISHKI SPORT TURLARINI OMMALASHTIRISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI» Qishki sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrası talabalari ishtirokidagi ilmiy-amaliy anjuman to‘plam. Чирчик 2023.
26. Z.A.Agzamova, E.Amirxanov, «Что такое хоккей на траве и где он произошёл». «O‘ZBEKISTONDA QISHKI SPORT TURLARINI OMMALASHTIRISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI» Qishki sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrası talabalari ishtirokidagi ilmiy-amaliy anjuman to‘plam. Чирчик 2023.
27. Z.A.Agzamova, J.Ashirbaev, История развития хоккея на траве Узбекистана команды «Андижанка» и его путь на Олимпийские игры. «O‘ZBEKISTONDA QISHKI SPORT TURLARINI OMMALASHTIRISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI» Qishki sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrası talabalari ishtirokidagi ilmiy-amaliy anjuman to‘plam. Чирчик 2023.
28. Z.A. Agzamova, «Технико-тактическая подготовка женских команд по хоккею на траве». THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION PEDAGOGIKA SCIENCES International scientific-online conference <https://doi.org/10.5281/zenodo.7807464>
Conference date 2023.04.04.
29. Z.A. Agzamova, «Особенности тренировочного процесса хоккея на траве в подготовительном периоде». «THE MODERN WAY TO POPULARIZE

- WEIGHTLIFTING IN UZBEKISTAN” “O‘ZBEKISTONDA OG‘IR TLETIKA SPORT TURINI OMMAVIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO‘LLARI VA YECHIMLARI” Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to‘plami 2023-yil 23-noyabr.
30. Z.A.Agzamova, V.V.Mun, «ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПОДГОТОВКЕ И В УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ». Научно-методическое обеспечение работы в футболе пути развития, Сборник международной научно-практической конференции 8 ноябрь 2024 г
31. Z.A.Agzamova, V.V.Mun, Роль оздоровительной гимнастики в физическом воспитании. Международной научной конференции «Спортивный менеджмент и маркетинг в развитии массового спорта: основные факторы, инновационные направления и возможности» 05.10.2024 г.
32. Z.Agzamova S.Xamdamov, “13-14 yoshli Chim ustida xokkeychilarda tezlik qobiliyatini rivojlantirish”. “JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA SPORTCHILARNI FUNKSIONAL VA PSIXODIAGNOSTIK TAHLIL QILISH: MUAMMOLARI, YECHIMLARI VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani to‘plami 2025-yil 27-mart.
33. Z.Agzamova G.Nurmamedova, «Технико-тактическая подготовка хоккеистов на траве на этапе углубленной специализации» студент 3 курса. Республиканской научно-практической конференции “Популяризация физической культуры и спорта среди молодежи: проблемы и перспективы” 04.04.2024 г.
34. Z.A.Agzamova, M.Sherkuziyev, “Dastlabki tayyorgarlik bosqichida iqtidorli chim ustida xokkeychilarni aniqlash”. Республиканской научно-практической конференции “Популяризация физической культуры и спорта среди молодежи: проблемы и перспективы” 04.04.2024 г.
35. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI
36. Habibjonova X.M., Hayitov B.N. Yuqori malakali gandbolchilarni kuch sifatlarini rivojlantirish va nazorat qilish // “Sustainability of education socio-economic science theory” xalqaro ilmiy-onlayn konferensiya. – 2024. – B. 122-126.
37. Hayitov B. N. Gandbol sport turida darvozabon texnik tayyorgarligini takomillashtirish metodikasi //International conference on multidisciplinary science. – 2025. – T. 3. – №. 1. – С. 104-108.
38. Hayitov B. N. Gandbolchilarni yillik tayyorgarlik mashg‘ulotlarida texnik tayyorgarligini takomillashtirish metodikasi //INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE. – 2025. – T. 2. – №. 2. – С. 59-67.
39. Hayitov B.N. O‘quv-mashg‘ulot guruhidagi gandbolchilarni texnik tayyorlash aspektlari // “Zamonaviy ilm-fan va ta’lim istiqbollari” ilmiy-amaliy konferensiya. – 2025. – B. 462-465.
40. Лях В.И. Координационных способности; диагностика и развитие – М; ТВГ Дивизин., 2006—290с.
41. Ш.Ф.Тулаганов Показатели физической подготовленности гандболистов молодежной сборной команды Республики Узбекистан, Спортивні ігри, 2022. №2.
42. A.Sh.Muminov Improving the attacking-technical movements of 15-16-year-old handball players playing in the midfielder role - Eurasian Journal of Sport Science, 2023; 1(2): 6-11 <https://uzjournals.edu.uz/eajss/>

43. A.Sh. Mo‘minov, Malakali gandbolchilarda to‘p o‘tish aniqligi va uni ta‘minlovchi asosiy koordinatsion qobiliyatlarni shakllantirish tajribasi. UzMU xabarlar jurnali, 2023, [1/3/1] B. 95-98.
44. Mўminov A.Ш. Ёш гандболчиларнинг тезкорлик сифатини ривожлантириш технологияси. UzMU xabarlar jurnali, 2022, [1/10] Б. 105-108.
45. Mўminov A.Ш. Гандболчи-талабаларда танани чап ва ўнг томонга айлантириш таъсирида вақт-оралиқни фарқлаш реакцияларининг ўзгариш динамикаси. ФАН-СПОРТГА илмий назарий журнал. 2022. 1 сон. Б. 44-46.
46. Mўminov A.Ш. Малакали гандболчиларнинг техник ҳаракатларини такомиллаштириш. (2023/1-сон). ФАН-СПОРТГА илмий назарий журнал, С. 12-16.
47. Mўminov A.Ш. 15-16 ёшли гандболчиларнинг тезкорлик сифатини ривожлантириш усул ва воситалари. (2022/5-сон). ФАН-СПОРТГА илмий назарий журнал, С. 25-29.
48. Mўminov A.Ш. Спорт педагогик маҳоратини ошириш (Гандбол) / Ўқув қўлланма, “ILMIY TEXNIKA AXBOROT – PRESS NASHRIYOTI”, 2021. – 244 с.
49. Mўminov A.Ш. Dynamics of changes in time differences and muscle strength in qualified handball students during the academic year. Eurasian Journal of Sport Science: Vol. 1: Iss. 2, Article 41.2022 йил. - P. 255-257.
50. Хабибжанова Х.М., & Mўminov A.Ш., & Юсупова З.Э., (2021). Мусобақа шароитида марказ амплусида ўйновчи гандболчиларнинг ҳужумдаги техник-тактик ҳаракатларини таҳлил қилиш ва баҳолаш. “ФАН-СПОРТГА” илмий назарий журнал, Чирчиқ – Б. 36-38.
51. Mўminov A. Ш. МАЛАКАЛИ ГАНДБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Fan-Sportga. – 2023. – №. 1. – С. 12-15.
52. Muminov A. S. EFFECTIVENESS OF DEVELOPING THE PHYSICAL PREPARATION OF SKILLED HANDBALL PLAYER GIRLS'WITH THE HELP OF CIRCULAR TRAINING //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2024. – Т. 5. – №. 03. – С. 247-258.
53. Ikromov U., Mo‘minov A. Sh. YUQORI MALAKALI GANDBOLCHILARNI KUCH SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH VA NAZORAT QILISH //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 99-105.
54. Mўminov A. Ш. Малакали гандболчи қизларнинг жисмоний тайёргарлигини оширишда айланма машғулотдан фойдаланиш самарадорлиги //Fan-Sportga. – 2024. – Т. 3. – С. 86-91.
55. Fozilov X.Q. 10-11 yoshli gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish // “Zamonaviy futbolda innovatsion texnologiyalardan foydalanish istiqbollari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2023. – B.272-274.
56. Fozilov X.Q. Gandbolchilarning tezkor qarshi hujum tayyorgarligini takomillashtirish samaradorligini oshirish // “Zamonaviy futbolda innovatsion texnologiyalardan foydalanish istiqbollari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2023. – B.274-277.
57. Yusupov Z.Sh. Gandbol ixtisosligi talabalari SPMO mashg‘ulotlarida hujum texnik faoliyatini sifat darajasini aniqlash va tahlil qilish // “Jismoniy madaniyat va sport: ta‘lim dasturlarini takomillashtirish, muammolar va yechimlar” Xalqaro miqyosidagi ilmiy amaliy-anjuman. Buxoro. 2023. - B. 329-332.

58. Исроилов Р. И., Юсупова З. Э., Ҳабибжоновна Х. М. ЁШ ГАНДБОЛЧИЛАРНИНГ ЧИДАМЛИЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВОСИТА УСУЛЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 134-140.
59. Исроилов Р. И. и др. ГАНДБОЛЧИ ҚИЗЛАРНИНГ МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ УСЛУБИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Fan-Sportga. – 2023. – №. 1. – С. 20-22.
60. Икромов У., Мўминов А. Ш. МАЛАКАЛИ ГАНДБОЛЧИЛАРНИ ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ВОСИТА ВА УСЛУБЛАРИ //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 34-42.
61. Мўминов А. Ш. Малакали гандболчи қизларнинг жисмоний тайёргарлигини оширишда айланма машғулотдан фойдаланиш самарадорлиги //Fan-Sportga. – 2024. – 2024. – Т. 3. – С. 86-91.
62. Фозилов Х. Қ., Тулаганов Ш. Ф. Бурчак ўйинчиларининг техник-тактик ҳаракатларини такомиллаштириш // Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 67-74.
63. Мўминов А. Ш. Мусобақа олди даврида малакали марказ ўйинчиларини ҳужумдаги техник-тактик ҳаракатларини такомиллаштириш //Fan-Sportga. – 2024. – №. 7. – С. 17-22.
64. Muminov A. Sh. EFFECTIVENESS OF DEVELOPING THE PHYSICAL PREPARATION OF SKILLED HANDBALL PLAYER GIRLS'WITH THE HELP OF CIRCULAR TRAINING //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2024. – Т. 5. – №. 03. – С. 247-258.
65. Muminov A. S. EFFECTIVENESS OF DEVELOPING THE PHYSICAL PREPARATION OF SKILLED HANDBALL PLAYER GIRLS'WITH THE HELP OF CIRCULAR TRAINING //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2024. – Т. 5. – №. 03. – С. 247-258.
66. Fozilov X.Q. Musobaqa davrida gandbolchilarning burchak o'yinchilarida texnik-taktik harakatlarini baholash va tahlil qilish // FAN-SPORTGA ilmiy nazariy jurnal. 2023. 3-son. - B.81-84 [13.00.00. №16].
67. Фозилов Х. Қ., Тулаганов Ш. Ф. БУРЧАК ЎЙИНЧИЛАРИНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 67-74.
68. Bazarov Shahriyor Bakhtiyorugli, Tulaganov Shukhrat Furkatjanovich, Nematjon Mamadzhanov, Tolametov Abdualil Abdujaparovich. Evaluation of the physical fitness of 10-12-year-old children playing handball through tests //INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE. – 2025.- P. 1091-1098.
69. Х.К.Мадраимов, Ш.Ф.Тулаганов. ТАЛАБА ҚИЗЛАРНИНГ МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШ ВА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Fan-Sportga. – 2024. – №. 3. – С. 7-11.
70. Ш.Ф Тулаганов, Акрамов Б. Н. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГАНДБОЛИСТОВ-ЮНОШЕЙ С УЧЕТОМ ИХ ИГРОВЫХ АМПЛУА //Jismoniy madaniyat: tarbiya, ta'lim, mashg'ulot– 2024. – №. 2. – С. 29-34.

71. Кариева Р. Р. ВЗАИМОСВЯЗЬ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ГАНДБОЛИСТОК И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИГРОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ //Проблемы науки. – 2023. – №. 2 (76). – С. 73-76.
72. Кариева Р. Р. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ И КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ ГАНДБОЛИСТОК ВЫСОКОГО КЛАССА //Проблемы педагогики. – 2021. – №. 7 (58). – С. 40-43.
73. Habibjonova X.M., To'g'onboyev G'.A. Yuqori malakali gandbolchilarning mashg'ulot jarayonini tashkil etish muammolari // "Sport menejmenti va marketingi: muammolar, tendensiyalar va istiqbollar" xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. – 2022. – В. 326-330.
74. Isroilov R.I., Habibjonova X.M. Gandbolchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirish uslubiyatini takomillashtirish // Fan-sportga ilmiy nazariy jurnal. – 2023. 1 son. – В. 20-22.
75. Исроилов Р.И., Юсупова З.Э., Хабибжонова Х.М. Ёш гандболчиларнинг чидамлигини ривожлантириш восита усулларини оптималлаштириш // Евразийский журнал академических исследований.-2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 134-140.
76. Исроилов Р.И., Азимкулов Б.А., Хабибжонова Х.М. Мусобақа фаолиятида бурчак амплуасида ўйнайдиган гандболчиларнинг хужум ўйин самарадорлигини таҳлил қилиш // Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 145-148.
77. Habibjonova X.M., Yusupova Z.E. Jismoniy tarbiya ta'limi jarayonida o'qituvchi kasbiy mahoratining o'rni // "Academic research in modern science" xalqaro ilmiy-onlayn konferensiya. – 2023. – В. 244-250.
78. Habibjonova X.M., Xayitov B.N. Yuqori malakali gandbolchilarni kuch sifatlarini rivojlantirish va nazorat qilish // Fan-sportga ilmiy nazariy jurnal.-2023. 8 son. – В. 51-54.
79. Pavlov SH.K., Xayitov B.N. Yuqori malakali gandbolchilarda kuch hamda sakrovchanlikni rivojlantirish // "PEDAGOGS" xalqaro ilmiy tadqiqot jurnali. – 2022. 3 son. – В. 118-121.
80. Habibjonova X.M., Xayitov B.N. Yuqori malakali gandbolchilarni kuch sifatlarini rivojlantirish va nazorat qilish // "Sustainability of education socio-economic science theory" xalqaro ilmiy-onlayn konferensiya. – 2024. – В. 122-126.
81. Xayitov B.N. Yuqori malakali gandbolchilarning texnik tayyorgarligini takomillashtirish // // Fan-sportga ilmiy nazariy jurnal. – 2024. 7 son. – В. 47-50.
82. Mo'minov A., Ibroximova A., Pirmatov J. SPORT MAKTABLARIDA MURABBIYLIK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH:(ZAMONAVIY YONDASHUVLAR) //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 2. – С. 352-360.
83. Mo'minov A., Ibroximova A., Olimov B. 14-15 YOSHLI FUTBOLCHILARDA TEZKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING VOSITA VA USULLARI //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 2. – С. 341-351.
84. Mo'minov A., Ibroximova A., Sattorova S. SPORTDA JISMONIY TAYYORGARLIK VA TIKLANISH JARAYONINING MUVOFIQLIGI //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 2. – С. 370-378.
85. Мўминов А., Иброксимова А., Риксибаев С. БОЛАЛАРНИНГ МУВОЗАНАТ КОБИЛИЯТИНИ ШАКЛАНТИРИШДА МАКСУС ДЖИСМОНИ МАШКЛАР КОМПЛЕКСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ //Современная наука и исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 2. – С. 361-369.